

JURNAL DEVELOPMENT & CLASS MASTERY

Disusun Oleh : Fadli Hariadi, S.H.,M.H.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SABILI BANDUNG

ABSTRACT

Class mastery is an activity or effort to overcome a problem, which aims to create and maintain a classroom atmosphere that supports the learning program. The purpose of this research is to describe the planning of classroom management, the implementation of classroom management, the supervision of classroom management and supporting and inhibiting factors of classroom management in increasing student's learning results. The method of this research was descriptive qualitative. The results of the research show that the planning of classroom management was done by facility, teaching management and student's arrangement, the implementation of classroom management was done by applying some classroom management principles and some approaches, the supervision has been done continuously, the supporting and inhibiting factors are physical environment, social emotional and organization condition.

Keywords: *classroom management, study, students*

ABSTRAK

Penguasaan kelas merupakan suatu kegiatan atau usaha mengatasi suatu masalah, yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang program pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang perencanaan pengelolaan kelas, pelaksanaan pengelolaan kelas, pengawasan pengelolaan kelas dan faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan mengatur fasilitas, pengelolaan pengajaran dan pengaturan siswa, pelaksanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip pengelolaan kelas dan beberapa pendekatan, pengawasan dilaksanakan secara terus menerus, faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kelas adalah lingkungan fisik, sosial kondisi emosional dan Organisasi.

Kata kunci: pengelolaan kelas, belajar, siswa

PENDAHULUAN

Penguasaan kelas yang baik merupakan bagian terpenting dari kegiatan pembelajaran seorang guru. Maka bila seorang guru melaksanakan pembelajaran diharapkan guru tersebut mempunyai aktivitas mengelola kelas dengan sebaik – baiknya dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Belajar disini mempunyai makna bahwa siswa aktif melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan belajar siswa yang sebagian besar tergantung pada usaha guru dalam memfasilitasi siswa. Namun, masih banyak guru yang kurang maksimal dalam penguasaan kelas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudrajat (Hamzah Yusuf, 2009:2) bahwa “proses pembelajaran yang terjadi di sekolah masih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran yang kurang memperhatikan kebutuhan dan pengembangan potensi peserta didik, serta cenderung bersifat teoritik, peran guru masih dominan, dan gaya mengajar cenderung bersifat satu arah.” Seperti kita ketahui tugas utama pendidik (guru) adalah mengusahakan agar setiap anak didik dapat belajar dengan efektif; baik secara individual ataupun secara kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hamdani (2011:173) Bahwa “Guru harus memiliki sejumlah keterampilan yang didapatkan dari sebuah proses latihan dari lembaga pendidikan yang kompeten ditambah dengan pendidikan dan pelatihan lanjut setelah menyelesaikan studi lembaga pendidikan tenaga kependidikan”. Sebagaimana di ungkapkan oleh Udin (2009:55) bahwa “keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara

lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil”. Penyebab dukungan dari pihak terkait dan kepemimpinan sekolah yang belum sepenuhnya muncul, akhirnya menjadikan kelas kurang menarik dan bahkan menjemukan sedangkan kelas merupakan lingkungan sosial dari kehidupan sekolah secara keseluruhan. Dimana gairah proses belajar dan semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi amat tergantung pada pembiasaan sehari-hari di antara guru dan para anak didik di dalam kelas. Karena itu pengelolaan atas kelas merupakan hal utama dalam menunjang terciptanya proses belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, keterampilan pengelolaan kelas sangat penting dimiliki oleh guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan belajar siswa melalui penguasaan kelas yang efektif. Guru menggunakan keterampilannya untuk melaksanakan penguasaan kelas dan mengondisikan agar tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan uraian

permasalahan pada penelitian ini maka rancangan penelitian adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Dengan harapan dapat mendiskripsikan secara lengkap

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian di lapangan mengenai penguasaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah sebagai berikut:

Pertama, guru selalu merencanakan penguasaan kelas dalam proses belajar mengajar. Tugas guru dalam penguasaan kelas meliputi: 1) Persiapan perangkat pengajaran, 2) mengecek dan meneliti daftar hadir siswa, 3) mengatur kebersihan ruang kelas, 4) mengatur denah tempat duduk, daftar piket, absensi siswa, buku siswa dan tata tertib kelas (Penyelenggaraan administrasi). Perencanaan penguasaan kelas yang dilakukan guru meliputi pengaturan fasilitas, pengaturan pengajaran dan pengaturan peserta didik.

Kedua, Penguasaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi dan persepsi terhadap siswa sebelum mulai pembelajaran di kelas, memberikan rasa aman dan nyaman dalam kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran, menciptakan hubungan yang baik sesama siswa serta siswa dengan guru sehingga tercipta suasana kekeluargaan antar warga sekolah pada umumnya dan warga kelas pada khususnya. Dalam melaksanakan penguasaan kelas guru menerapkan beberapa prinsip dan beberapa pendekatan yang bermanfaat bagi siswa. Setelah mendapatkan kepastian tentang

arah, tujuan, tindakan, sekaligus metode ataupun teknik yang tepat untuk digunakan, guru melakukan pengorganisasian dalam pelaksanaan penguasaan kelas dengan tujuan agar pelaksanaan penguasaan yang dijalankan oleh guru dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketiga, pengawasan pengelolaan kelas dilaksanakan oleh kepala sekolah secara *continue* dan berkelanjutan. Tujuan dan manfaat dilaksanakan pengawasan adalah untuk meningkatkan kualitas mutu pengajaran dan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan penguasaan kelas, untuk meningkatkan situasi belajar mengajar yang memungkinkan siswa belajar lebih efektif, dan memberikan bimbingan bagi para guru untuk memperbaiki kekurangannya. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan cara melakukan penyusunan program pengawasan, melaksanakan program pengawasan dengan rasa tanggung jawab, serta mendokumentasikan hasil pengawasan untuk melakukan pengawasan tindak lanjut. Keempat, faktor yang mendukung dan menghambat dan mempengaruhi dalam penguasaan kelas agar mampu meningkatkan belajar siswa adalah faktor lingkungan fisik, faktor Sosial Emosional dan faktor organisasional di sekolah tersebut. Faktor lingkungan fisik mencakup didalamnya adalah ruang kelas.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Penguasaan Kelas

Penguasaan kelas tidak sekedar pada hal-hal

teknis atau menyangkut strategi belaka, namun lebih menyangkut faktor pribadi-pribadi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Penguasaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi yang ada akan lebih menolong dan mendukung perkembangan pribadi, baik pribadi peserta didik maupun pribadi gurunya. Pada hakekatnya penguasaan harus direncanakan agar pelaksanaannya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Proses perencanaan penguasaan kelas di buat sebelum masuk dan melaksanakan pembelajaran, ini penting agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu.

Penguasaan kelas selalu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam penguasaan kelas. Kegiatan perencanaan yang harus guru lakukan dalam kelas adalah mempersiapkan rencana pengaturan sarana prasarana kelas, pengelolaan pengajaran, siswa, dan administrasi kelas, seperti rencana pengaturan tempat duduk, pencahayaan ruangan, perencanaan pengajaran, perencanaan pengadministrasian, perencanaan daftar absensi siswa, semua harus ada sebelum memasuki dan melaksanakan pembelajaran. Perencanaan ini hendaknya dibuat dari jauh jauh hari.

Peran guru dalam implementasi perencanaan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah a) Menetapkan apa yang akan, kapan dan bagaimana cara melaksanakan rencana tersebut, b) Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penetapan target, c) Mengembangkan

Alternatif tindakan, d) Mengumpulkan dan menganalisis informasi serta, e) mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan. Guru diharapkan merencanakan dan menyampaikan pengajaran dalam penguasaan kelas, karena semua itu memudahkan siswa untuk belajar. Walaupun kadang keadaan kelas sangat tidak mendukung karena tidak terkordinir dengan rapi. Sehingga kelas dapat tidak kondusif, tidak aman kegiatan pembelajaran di kelas terganggu. Dalam melaksanakan penguasaan kelas guru harus menguasai keterampilan dan metode dalam menciptakan suasana belajar yang baik.

Keterampilan yang harus dikuasai adalah keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar, baik kondisi ruangan belajar, fasilitas dan kondisi peserta didik.

Menurut Sa'ud (2010), ketrampilan guru berhubungan dengan: 1) Ketrampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Kemampuan guru memperbaiki dan mengambil inisiatif mengendalikan kondisi pembelajaran sehingga berjalan optimal, efisien dan efektif.

2) keterampilan berhubungan dengan pengembangan belajar yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang dilakukan terus menerus. Guru harus melakukan tindakan remedial/ perbaikan untuk mengendalikan kondisi belajar yang optimal Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan perencanaan agar tujuan dapat tercapai adalah dengan: 1) Rencana pengaturan Fasilitas, 2) Rencana pengelolaan pengajaran 3) Rencana

pengaturan peserta didik.

2. Pelaksanaan Penguasaan Kelas

Pelaksanaan penguasaan kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan- pendekatan dan prinsip penguasaan kelas, sehingga pelaksanaan penguasaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Guru harus mampu menampilkan sikap profesional, lewes, bersemangat dan disiplin yang tinggi. Seperti pendapat yang di kemukakan oleh Djamarah (2006), dalam rangka memperkecil masalah-masalah gangguan dalam penguasaan kelas dapat dipergunakan prinsip-prinsip penguasaan kelas dan beberapa pendekatan .yaitu dengan prinsip kehangatan dan antusias, prinsip tantangan, prinsip bervariasi, prinsip keluwesan, prinsip penekanan hal positif dan prinsip peranan disiplin. Kemudian pendekatan yang dimaksud menurut Djamarah (2006), pendekatan yang dilakukan guru dalam penguasaan kelas yaitu Pendekatan Kekuasaan, Pendekatan Ancaman, Pendekatan Kebebasan, Pendekatan Resep, Pendekatan Pengajaran, Pendekatan Perubahan Tingkah laku, pendekatan social ekonomi dan pendekatan elektis. Selain dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas pelaksanaan pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang sifatnya dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa dikelas. Guru sebagai orang yang dituakan dan menjadi suri tauladan bagi siswa sehingga guru harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam pelaksanaan penguasaan kelas, guru harus dapat mengondisikan kelas

dan siswa semaksimal mungkin sehingga tercipta suasana kekeluargaan dengan siswa. Ciptakan suasana menyenangkan, aman dan nyaman jangan ada jarak dengan siswa dalam membimbing dan pembinaan. Karena dengan suasana yang demikian proses kegiatan penguasaan kelas dan pembelajaran dapat dilaksanakan. Suasana belajar yang menyenangkan mendorong minat belajar tinggi.

Pelaksanaan penguasaan kelas sedapat mungkin menciptakan suasana yang akrab dengan siswa dan orang tua. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa/ orang tua atau siswa dengan siswa yang lain akan dapat menciptakan kondisi yang nyaman. Dengan kondisi seperti ini untuk menghindari terjadinya percekocokan dan perselisihan antar sesama murid. Jika apabila terjadi perselisihan segera dapat diselesaikannya. Siswa diajak untuk membuat kelas menjadi satu keluarga , lebih indah dan asri sehingga ruang kelas menjadi menarik siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa dapat meraih prestasi yang membanggakan. Guru dapat memberikan reward bagi siswa yang berprestasi.

3. Pengawasan Penguasaan Kelas

Pengawasan penguasaan kelas dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepala sekolah. Tujuan utama dilaksanakan pengawasan adalah Untuk meningkatkan kinerja guru, mengevaluasi kekurangan yang ada pada diri guru, guru mampu melaksanakan pengajaran dengan baik serta menjalin hubungan yang

baik antara atasan dengan bawahannya. Tujuan dan manfaat pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja guru pada umumnya adalah 1) dapat membangkitkan dan mendorong semangat guru dan tenaga administrasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik baiknya, 2) Agar guru dan tenaga administrasi lainnya dapat memperbaiki kekurangannya, 3) berusaha bersama sama mengembangkan, mencari dan menggunakan metode baru dalam kemajuan proses belajar, 4) dapat membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid dan pegawai sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan dua kali dalam satu semester yaitu diawal tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Dan dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu dengan guru yang senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap sesama guru. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan tujuan mampu mendidik dan meningkatkan kualitas kinerja guru. Pengawasan ini merupakan control agar kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah agar tidak melenceng dari tujuan. Pengawasan ini dilakukan untuk membantu para guru dalam melakukan pekerjaan disekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan menerapkan teknik metode yang tepat agar guru termotivasi dan tidak terintimidasi oleh kepala sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat dilakukan dengan individual ataupun kelompok. Sahertian (2000), teknik pengawasan individual merupakan teknik yang digunakan pada pribadi yang mengalami

masalah khusus dan memerlukan bimbingan sendiri oleh kepala sekolah. Guru perlu mendapatkan pengawasan secara khusus agar dalam melaksanakan kegiatan penguasaan kelas dan pembelajaran lebih berhati-hati serta tidak melakukan penyimpangan. Guru dapat menggunakan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada disekolah. Harapan guru pengawasan ini memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk siswa selaku objek dalam pembelajaran. Pengawasan merupakan tindakan pembinaan bagi guru oleh kepala sekolah. Pengawasan dan pengendalian adalah tindakan yang preventif untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala sekolah secara berkelanjutan dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yaitu Kontinuitas. Program pengawasan kelas dalam meningkatkan belajar siswa sesuai dengan harapan. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mengevaluasi program kegiatan serta memberikan masukan kepada para guru agar dapat meningkatkan kinerja.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penguasaan Kelas

Faktor Pendukung dan penghambat dalam Penguasaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah Faktor Intern dan Faktor Ekstren yang didalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas (lingkungan

fisik), lingkungan masyarakat. Faktor Intern siswa berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, dan kepribadian siswa. Sedangkan faktor Ekstern berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Faktor guru juga mempengaruhi dalam upaya pengelolaan kelas yang menyangkut masalah sosial emosionalnya. Djamarah (2006), faktor pendukung dan penghambat penguasaan kelas ada dua yaitu faktor Intern siswa dan faktor Ekstern siswa. Kondisi Sosial Emosional guru dalam kelas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan penguasaan kelas dan kegiatan pembelajaran, kegairahan siswa dalam mencapai tujuan. Kondisi Sosial Emosional meliputi , a) Tipe Kepemimpinan guru. b) Sikap guru dalam menghadapi siswa harus selalu terkendali dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan siswa yang bermasalah, c) Suara Guru.d) Pembinaan hubungan yang baik dengan siswa. Disamping menjalin hubungan yang baik sesama guru hendaknya hubungan juga terjalin baik dengan siswa di kelas. Faktor lain yang diungkapkan adalah faktor organisasional. Faktor ini merupakan kegiatan rutin yang senantiasa dilakukan agar hambatan dalam mengelola kelas dapat dihindari. Adanya kegiatan rutin di sekolah dan telah dilaksanakan oleh semua siswa mampu menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai di sekolah. Sehingga mampu berlaku yang teratur dan memiliki perilaku yang terpuji , seperti member salam, melaksanakan upacara bendera, kehadiran, piket dan lainnya. Kegiatan tersebut antara lain Pengaturan

Pembelajaran, Guru berhalangan Hadir, masalah tentang siswa, upacara bendera, senam, dan lainnya (Sahardan, 2008). Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat di dalam Penguasaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa sehingga perlu diperhatikan oleh guru. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan faktor utama pendukung dan penghambat penguasaan kelas adalah Lingkungan Fisik, Kondisi Sosial Emosional dan Kondisi Organisasional belajar yang baik. Lingkungan Fisik didalamnya menyangkut pengaturan ruang belajar, pengaturan tempat duduk, pencahayaan dan penyimpanan barang. Kondisi Sosial Emosional menyangkut tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru dan pembinaan hubungan yang baik serta kondisi sosial organisasional menyangkut tentang faktor internal peserta didik dan faktor eksternal peserta didik.

5. Keterampilan mengelola kelas menurut tinjauan islam

Segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani.

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن

”Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani).

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang

mantap dan cara mendapatkannya transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Sehingga manajemen dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam mengatur atau mengelola sesuatu agar apa yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, tepat dan tuntas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan ini menunjukkan bahwa penguasaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa dilakukan dengan membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan penguasaan kelas dengan menerapkan prinsip dan pendekatan penguasaan kelas, serta pengawasan penguasaan kelas dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambatnya. Secara khusus temuan penelitian dapat dideskripsikan simpulan sebagai berikut: Pertama, Perencanaan Penguasaan kelas dilakukan dengan membuat perencanaan untuk melaksanakan pengaturan fasilitas, pengaturan penguasaan pengajaran dan perencanaan pengaturan peserta didik. Sehingga tercipta suasana yang aman, menyenangkan dan nyaman untuk belajar. Perencanaan di buat sebelum masuk dalam kelas. Kedua, pelaksanaan penguasaan kelas dilaksanakan dengan menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah, dengan cara menerapkan prinsip-prinsip penguasaan kelas yaitu dengan

prinsip Kehangatan dan Antusias, prinsip Tantangan, prinsip Bervariasi, prinsip Keluwesan, prinsip penekanan hal positif dan prinsip peranan Disiplin. Kemudian juga menggunakan beberapa pendekatan dengan : Pendekatan Kekuasaan, Pendekatan Ancaman, Pendekatan Kebebasan, Pendekatan Resep, Pendekatan Pengajaran, Pendekatan Perubahan Tingkah laku, pendekatan social ekonomi dan pendekatan elektis. Ketiga,

Pengawasan Penguasaan kelas dilaksanakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan teknik teknik pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Tujuan utama dilaksanakan pengawasan dalam pengelolaan kelas adalah Untuk meningkatkan kinerja guru, mengevaluasi kekurangan yang ada pada diri guru, guru mampu melaksanakan pengajaran dengan baik serta menjalin hubungan yang baik antara atasan dengan bawahannya. Keempat, Faktor Pendukung dan penghambat dalam penguasaan kelas adalah Faktor Lingkungan Fisik, Kondisi Sosial Emosional dan Kondisi Organisasional. Faktor Lingkungan Fisik berhubungan dengan tempat belajar yang mempengaruhi terhadap pembelajaran. Kondisi Sosial Emosional, Kondisi Organisasional berhubungan dengan faktor intern dan ekstern siswa.

Saran

Dalam penelitian masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga perlu perbaikan, agar penulisan kedepan lebih baik, untuk itu

penulis menyarankan sebagai berikut :

Pertama, sebelum melaksanakan aktifitas

dikelas guru harus membuat dan mempersiapkan diri dengan baik, merencanakan semua kebutuhan yang akan dipakai di dalam melaksanakan pembelajaran dan pengelolaan kelas.

Kedua, dalam pelaksanaan Pengelolaan kelas bahwa pelaksanaan tidak semudah dengan teori, untuk itu guru harus memiliki metode-metode atau strategi dan pendekatan yang dapat menunjang terlaksannya kegiatan pengelolaan kelas sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi.

Ketiga, agar apa yang dilakukan oleh guru memiliki hasil prestasi maka semua kegiatan yang dilaksanakan harus ada pengawasan. Pengawasan ini penting karena dengan pengawasan ini guru mampu memperbaiki kekurangan dan kelemahan, dengan pengawasan ini dapat memotivasi kinerja guru serta guru mampu menjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah selaku atasan. Keempat, banyak faktor yang dapat menghambat dan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa untuk itu guru harus mampu mengembangkan factor pendukung agar pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan baik , serta guru mampu mencari jalan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa dalam melaksanakan pengelolaan kelas.

Kelima, bahwa penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga perlu perbaikan, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan ini sangat kami harapkan. Dan mudah mudahan berguna dan bermanfaat

sebagai bahan bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Husni. 2002. *Pengertian Belajar dari Berbagai Sumber Online*. <http://husniabdillah.multiply.com/journal/item/9> (diunduh 2 Agustus 2015)
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Tentang Pengelolaan Kelas dan siswa sebuah pendekatan evaluative* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz. 2003. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Davies, RB. 1991. *Teacher as Curriculum Evaluators*. Sydney: George Allen and Unwin
- Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan dan Moejiono. 2006. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Karya.
- Mulyasa. 2014. *Menejemen Berbasis Sekolah, Konsep Stategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
- Sahardan, dkk. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sahertian. 2000. *Teknik Dasar dan Konsep Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber daya Manusia*. Jakarta : Renika Cipta.
- Sa'ud, Udin Saefudin. 2013. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

